

DOI: <https://10.5281/zenodo.17522162>

PORTRET CHIZGILARI VA UNING RIVOJLANISHI

Bozorova Hamida Shukrilloevna

Buxoro viloyati, Kogon shahar 11 - maktab tasviriy san'at va chizmachilik fani
o'qituvchisi

ABSTRACT

This article provides enough information about portrait drawings, poster pictures, drawings and their development. The data are summarized based on Fakt.

Keywords: *drawing, mural, portet, cartoon, gaze, poetic creativity, composition.*

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada portret chizgilari, devoriy rasmlar, chizgilar va ularning rivojlanishi haqida yetarli ma'lumotlar keltiriladi. Ma'lumotlar faktlarga asoslanib xulosalanadi.

Kalit so'zlar: *Chizma, devoriy asar, portet, chizgi, nigoh, poetik ijod, kompozitsiya.*

Ma'lumki, Portret san'ati qadimda paydo bo'lgan. Qadimgi Misrda Portretning noyob namunalari (haykaltaroshlikda — Exnaton, Nefertiti va b. haykallar) yaratiladi. Yunonistonda shoir, faylasuf va davlat arboblarning umumlashma, ideallashtirilgan haykallari ishlandi (haykaltarosh Alopekli Demetriy, Lisipp va b.), ellinizm davrida dramatik obrazlar yaratishga intilish kuchaydi. Antik davr xaykaltaroshlik Portreti Qadimgi Rim san'atida yuksak cho'qqisiga ko'tarildi, aniq shaxsga e'tibor oshdi. Portretda shaxsning individual fazilatlarini aniq ko'rsatish, ruhiy kechinmalarini ochish jarayoni sezilarli o'rin egalladi, haykal va

byustlar bilan bir katorda tanga va medallar, gemmalarga Portret, shuningdek, rangtasvir Portret ishlash keng tarqaldi.

Uygʻonish davrida Portretning rangtasvir, haykaltaroshlik va grafika turlari yuksak taraqqiy etdi. Faol, oʻz qadr-qimmatini biladigan qoʻrqmas, jasur inson qiyofasi bu davrning bosh qahramoniga aylandi. Borliqni ilmiy asosda oʻrganish va shu bilimlarni amaliyotda qoʻllashga intilishlar Portretning yangi tizimini yuzaga keltirdi. Endilikda tasvirlanuvchi noreal makon va muhitda emas, balki insonga yaqin boʻlgan tabiat qoʻynida aks ettirildi.

Oʻtmishda buyuk musavirlar kishi koʻrganda tahsin oʻqiydigan devoriy rasm bezaklarni koʻp ishlaganlar. Ulardan maʼlumlarini muborak nomlarini hurmat bilan eslaymiz. Shunday moniy sifat zamondosh rassomlardan biri Chingiz Axmarovdir. Biz uning moʻy qalamida jilo totgan nafis devoriy rasmlarini qayerda koʻrmaylik maftub boʻlamiz va qayta – qayta boqamiz. Chingiz Ahmarov ham zukko sanʼatshunos ham taniqli murabbiy edi. U ayni chogʻda Oʻzbek milliy tasviriy sanʼatini yuksak pogʻonaga koʻtargan ulkan xizmatlari uchun koʻplab davlat mukofatlariga sazovor boʻlgan. Buyuk mussavirda yaqin sharq va oʻrta osiyo xalqlarining hayoti ijodiga boʻlgan qiziqish, oʻsha kezlarda nish oʻrgan. 50-yillarda rassom Moskva, Kozon , Dnepropetrovsk, Kemerevo shaharlarida asosan mahobatli devoriy asarlar ustida ishladi. 1961-yildan boshlab Chingiz Axmarov yana Oʻzbekistonda ijod qila boshladi. "Aʼlochi qiz", "Rahima", "Balerina", Rassom "Temurov portreti", "Mukarrama Turgʻunboyeva", "Zulfiya " kabi portretlari yaratdi. Ayniqsa shoira "Zulfiya portreti" da nozik chizgilar bilan gavda va qoʻlholati, liboslar oʻziga xos goʻzal holatda ifodalagan. Shoirning samimiyligi, yoqimtoy nigohi chuqur poetik ijod sohibi ekanligi sezilibturadi. Chingiz Axmarov zamonaviy oʻzbek ayolini ziyo tarqatuvchi maʼnaviyboyligini, ichki goʻzaligi ochib bergan. Chingiz Axmarov koʻp yillar davomida Kamoliddin Behzod nomli Toshkent milliy rassomchilik va dizayn institutida kafedra mudiri, professor boʻlib ishladi. Koʻplab oʻzbek "monu-mental"chi rassomlarni yetishtirib chiqaradi va oʻziga xos mahobatli kompozitsiya sanʼati maktabini yaratdi. 1953- yili Repin nomidagi Leningrad badiiy akademiyasi institutini Rahim Axmedov, Neʼmat Qoʻziboyev, T.Oganesov,

M.Saidov, V.Zelikov, Muxina nomidagi oliy san'at bilim yurtini V.Jmakin , V.Sosedovlar (1954-1955). Vasiliy Surikov nomidagi Moskva rassomchilik institutini Yusuf Yelizarovlar tamomlab yangi kuch va ishtiyoq bilan san'at olamiga kirib kelishdi. Ijod bilan bir qatorda Pavel Benkov nomli rassomchilik bilim yurtida yoshlarga saboq berishdi.

Bu yerda dastlab O.Tatevosyan, V. Podgurskiy, M.Shchurovskiy, R.Ahmedov , A.Krivosnos, N.Qo'ziboyev, pedagogika institutida Yu.Yelizarov, M.Saidov, T.Oganesov, V. Yurovskiyalar tasviriy san'at asoslaridan yoshlarga dars berishdi. Ayniqsa, Rahim Ahmedov tashabbus ko'rsatib, ko'p mehnat qildi. Shijoatli olov qalbli buinson keyinchalik butun umrini O'zbekiston tasviriy san'at maktabini tashkil topib , rivojlanishiga bag'ishladi. Samarali mehnati va ijodi uchun nufuzli davlat mukofotlari, orden, medallariga sazovor bo'ldi. Rossiya Badiiy Akademiyasi Muxbir a'zosi, O'zbekiston Badiiy Akdemiyasini Akademigi professor Rahim Ahmedov institutida ijod laboratoriyasini, tasviriy san'atbilimlarini ochdi, keyinchalik aspirantura tashkil qildi. Uning maqsadi yosh iqtidorli rassomlarni tarbiyalab o'qitish va O'zbekiston tasviriy san'atini rivojlantirishdan iborat edi.

1507—10 yillarda Behzod Hirotni egallagan Muhammad Shayboniyxon xizmatida bo'ldi. Bu davrdan bizgacha Behzod yaratgan Shayboniyxon portreti yetib kelgan. 1510-yil Hirot shahri safaviylar qo'liga o'tadi. 1520-yilda Shoh Ismoil yosh shahzoda Tahmosibga rasm o'rgatishi uchun Behzodni o'z saltanati poytaxti Tabriz shahriga taklif etadi, 1522-yil esa maxsus farmon bilan rassomni o'z kutubxonasidagi kitobat axli (kotib, naqqosh, muzaxlib, jadvalkash, halkor, zarko'b, lojuvardsho'y va boshqalar)ga mutasaddi etib tayinlaydi. 1524-yil Shoh Ismoil vafotidan keyin Shoh Tahmosib davrida ham Behzod katta obru va e'tiborga ega bo'lgan. Tabrizda Behzod Sulton Muhammad, Og'a Mirak va Mir Mansur kabi musavvirlar bilan hamkorlikda ijod qildi. Qozi Ahmadning ma'lumotiga ko'ra, Behzod hayotining oxirida ona shaxri - Hirotga qaytgan va shu yerda vafot etgan. Musavvirning qabri Ko'hi Muxtorning (hozirgi Afg'oniston hududida) xushmanzara joyida joylashgan. O'rta Sharqda 17-asrgacha rassomchilikda asosiy taraqqiyot yo'nalishini belgilab bergan Behzod ijodi uning

zamondoshlari tomonidan yuqori baholangan. Behzod oʻzidan oldingi rassomlar anʼanalarini davom ettirdi va boyitdi. Asarlarining tarxi murakkab, erkin harakatlarga boy, yorqin, jozibador ranglardan tuzilgan boʻlib, ular oʻzaro uygʻun. Tabiat jonli, hayot manzaralari aniq va haqqoniy, ishonarli va taʼsirchan tasvirlangan. Saʼdiyning "Boʻston" asari qoʻlyozmasi (1478, Dublindagi Chester Bitti kutubxonasida) rasmlari, Attorning "Mantiq-ut-tayr" asari qoʻlyozmasiga (1483, Nyu-Yorkdagi Metropolitan muzeyida) 1487-yil chizilgan rasmlar, Navoiyning "Hamsa" qoʻlyozmasiga (1485, Oksforddagi Bodli kutubxonasi va Manchesterdagi Jon Reylands kutubxonasida) ishlangan 13 rasmning "Paygʻambar oʻz sahobalaribilan", "Xoja Abdulloh Ansoriy darvishlar bilan suhbatda", "Moniy Baxromga Diloromning rasmini koʻrsatmoqda" va boshqa miniatyuralar Behzodga nisbat beriladi. Saʼdiyning "Boʻston" asarining Misr nusxasi (1488, Qohiradagi Milliy kutubxonada) rasmlari (qoʻlyozmani xattot Sultonali Mashhadiy koʻchirgan, naqshlarni Yoriy Muzahqib yaratgan) —12 rasmdan 6 tasida Behzodning imzosi bor: "Sulton Husayn saroyida ziyofat" (qoʻsh rasm), "Doro va otboqarlar", "Masjiddagi bahs", "Olimlar suhbat", "Zulayhoning Yusufga iltijosi" nomli rasmlar Behzod tomonidan yaratilgan. Sharafuddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma" asari qoʻlyozmasining (1467, AQSH, Baltimordagi Jon Xopkins universitetida) xattot Sherali koʻchirgan nusxasidagi 12 miniatyuraning 8tasi (15-asr 90-yillari) Behzod asaridir. Rasmlarda rasmiy qabul, jang lavhalari, qalʼa qamali bilan bir qatorda Samarqanddagi Bibixonim masjidi qurilishini tasvirlovchi qoʻshaloq rasm ham mavjud. Sharafuddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma" asarining xattot Sulton Muhammad Nur koʻchirgan nusxasiga (1528, Hirot, Tehrondagi Saltanat kutubxonasida) Behzod rasmlar chizgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI: (REFERENCES)

1. Umarov A., Chingiz Ahmarov, T., 1974; Chingiz Ahmarov: Albom, T., 1982. Abdulhay Umarov.
2. R. Xasanov. Maktabda tasviriy sanʼat oʻqitish metodikasi. -T.: "Fan".2004 5. S.